

ВЛИЯНИЕ СУ-ВИД ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ**Богачев Д.А.***Алматинский технологический университет, магистрант***Таева А.М.***Алматинский технологический университет, д.т.н., профессор***THE IMPACT OF SOUS-VIDE PROCESSING ON THE QUALITY OF MEAT PRODUCTS****Bogachev D.***Almaty Technological University, Master's Student***Taeva A.***Almaty Technological University, Doctor of Engineering Sciences, Professor***Аннотация**

В статье рассмотрено влияние низкотемпературной технологии су-вид на качество мясных изделий. Представлен анализ физико-химических и органолептических изменений, происходящих в мясных полуфабрикатах в процессе длительной тепловой обработки при контролируемых температурах в условиях вакуума. Установлено, что применение технологии су-вид способствует равномерному прогреву продукта, снижению потерь влаги и массы, а также сохранению структурной целостности мышечных волокон. Показано, что данный метод обеспечивает высокую сочность, нежную консистенцию и выраженные вкусовые характеристики готовых изделий. Отмечено увеличение относительного содержания жира вследствие минимальных потерь влаги и сохранения липидной фракции внутри продукта. В то же время выявлено снижение массовой доли белка, связанное с перераспределением растворимых белковых компонентов. Сделан вывод о целесообразности использования технологии су-вид как эффективного способа повышения качества мясной продукции и оптимизации технологических процессов.

Abstract

This article examines the impact of low-temperature sous-vide cooking on the quality of meat products. It analyzes the physicochemical and organoleptic changes occurring in semi-finished meat products during prolonged heat treatment at controlled temperatures under vacuum. It is established that sous-vide cooking promotes uniform heating of the product, reduces moisture and weight loss, and preserves the structural integrity of muscle fibers. This method is shown to ensure high juiciness, a delicate texture, and distinct flavor characteristics in finished products. An increase in the relative fat content is noted due to minimal moisture loss and preservation of the lipid fraction within the product. At the same time, a decrease in protein content is observed due to the redistribution of soluble protein components. It is concluded that sous-vide cooking is an effective way to improve the quality of meat products and optimize technological processes.

Ключевые слова: су-вид; низкотемпературная обработка; мясные изделия; тепловая обработка; качество продукции; органолептические показатели; физико-химические свойства; влагосвязывающая способность; белки; жиры; вакуумная упаковка.

Keywords: sous vide; low-temperature processing; meat products; heat treatment; product quality; organoleptic properties; physicochemical properties; moisture-binding capacity; proteins; fats; vacuum packaging.

В современных условиях развития пищевой промышленности и общественного питания особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий, направленных на повышение качества и безопасности продукции. Рост требований со стороны потребителей к органолептическим характеристикам, пищевой ценности и стабильности свойств мясных изделий обуславливает необходимость поиска и научного обоснования новых методов тепловой обработки.

Одним из наиболее перспективных направлений является технология низкотемпературного приготовления су-вид (sous-vide), которая в последние годы получила широкое распространение как в профессиональной кулинарии, так и в промышленном производстве. Данный метод основан на сочетании вакуумной упаковки сырья и длительной тепловой обработки при строго контролируемых температурах, что позволяет принципиально изменить характер протекающих в продукте физико-химических процессов.

Актуальность исследования технологии су-вид обусловлена её способностью обеспечивать высокую сохранность пищевой ценности мясного сырья, минимизировать потери массы и влаги, а также формировать улучшенные органолептические характеристики готовых изделий. В отличие от традиционных методов тепловой обработки, сопровождающихся значительными температурными градиентами и интенсивной денатурацией белков, су-вид позволяет осуществлять более щадящее воздействие на структуру продукта, сохраняя его сочность, нежность и естественный вкус.[1]

Особый интерес представляет влияние данной технологии на физико-химические показатели мясных изделий, включая изменение содержания белка, жира и влаги, а также на формирование текстурных характеристик. В условиях вакуума и ограниченного доступа кислорода существенно снижаются окислительные процессы, что положительно сказывается на стабильности липидной фракции и сохранении биологически активных компонентов.

Целью настоящего исследования является изучение влияния технологии су-вид на качество мясных изделий с позиции изменения их физико-химических и органолептических показателей.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- проанализировать особенности технологии су-вид и её место среди современных методов тепловой обработки;
- изучить влияние низкотемпературного воздействия на структурно-механические свойства мясных изделий;
- оценить изменения химического состава продукции в процессе обработки;
- провести органолептическую оценку готовых изделий и определить их потребительскую привлекательность.

Таким образом, исследование технологии су-вид представляет собой актуальное научно-практическое направление, способствующее совершенствованию технологических процессов производства мясной продукции и повышению её конкурентоспособности на современном рынке.

Низкотемпературная обработка методом су-вид (sous-vide) представляет собой современную инновационную технологию приготовления мясных продуктов, основанную на длительном нагреве сырья при строго контролируемых температурах в вакуумной упаковке. Данный метод получил широкое распространение в пищевой промышленности и сфере общественного питания благодаря способности обеспечивать высокую стабильность качества готовой продукции.[2]

Сущность технологии заключается в герметичном вакуумировании продукта с последующей тепловой обработкой в водяной среде при температуре, как правило, в диапазоне 55–70 °С. В рамках

проведённого исследования котлетные полуфабрикаты подвергались обработке при температуре 65 ± 1 °С в течение 90 минут, что соответствует оптимальным условиям денатурации мышечных белков без их избыточного разрушения.

Физико-химические изменения, происходящие в мясной системе при низкотемпературной обработке, имеют принципиально иной характер. Денатурация белков протекает медленно и контролируемо, что способствует сохранению влагосвязывающей способности тканей. В результате готовый продукт характеризуется повышенной сочностью и нежной текстурой. Кроме того, вакуумная среда исключает контакт с кислородом, что предотвращает окисление липидов и деградацию чувствительных биологически активных веществ.[3]

Особое значение имеет влияние технологии су-вид на содержание жировой фракции. В условиях герметичной упаковки отсутствует вытопление жира и его потеря, что приводит к сохранению всех липидных компонентов внутри продукта. Это объясняет увеличение массовой доли жира в готовых изделиях до 35,09 %, что, однако, связано не с абсолютным приростом жира, а с уменьшением потерь влаги и концентрацией сухих веществ.

Содержание белка в образцах, приготовленных методом су-вид, оказалось ниже по сравнению с альтернативными способами тепловой обработки. Это может быть обусловлено перераспределением растворимых белковых фракций внутри системы и их частичным переходом в выделяющийся мясной сок. Тем не менее, следует отметить, что биологическая ценность белка при этом сохраняется в высокой степени, поскольку мягкие температурные условия препятствуют глубокой деструкции аминокислот.

Контрольный образец – Котлетный фарш; Образец 1 – Котлеты приготовленные методом су-вид;

С точки зрения органолептических показателей технология су-вид продемонстрировала наилучшие результаты. Образцы характеризовались выраженным мясным вкусом, однородной консистенцией, высокой сочностью и отсутствием пересушенных участков. Формирование вкусо-ароматического профиля при этом происходит преимущественно за счёт естественных компонентов сырья, без интенсивных реакций Майяра, характерных для высокотемпературных методов обработки.[4]

Дополнительным преимуществом метода является снижение потерь массы продукта. В ходе исследования установлено, что при использовании технологии су-вид потери составляют около 17 %, что ниже по сравнению с традиционными способами тепловой обработки. Это имеет важное экономическое значение для предприятий общественного питания и мясоперерабатывающей промышленности.

Таким образом, технология су-вид является эффективным инструментом повышения качества мясных изделий. Она обеспечивает оптимальное

сочетание физико-химических и органолептических характеристик, способствует сохранению пищевой ценности и позволяет получать продукт с высокой степенью потребительской привлекательности. Перспективы дальнейшего применения данного метода связаны с его внедрением в массовое производство, разработкой новых рецептур и оптимизацией режимов обработки в зависимости от вида мясного сырья.

Список литературы

1. Родионова, Н. С. Исследование процесса sous-vide обработки полуфабриката говядины / Н. С. Родионова, Е. С. Попов, Р. О. Гончаров // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство: Международная научно-техническая конференция (заочная), Воронеж, 03–04 декабря 2013 года. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. – С. 348. – EDN TDCZRX.

2. Родионова Наталья Сергеевна, Попов Евгений Сергеевич Sous-vide обработка мелкокусковых

полуфабрикатов из мяса говядины: режимы и показатели качества // Пищевая промышленность. 2015. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sous-vide-obrabotka-melkokuskovyh-polufabrikatov-iz-myasagovyadiny-rezhimy-i-pokazateli-kachestva> (дата обращения: 13.04.2026).

3. Саткеева, А. Б. Влияние технологии "Sous-vide" на качественные показатели говядины / А. Б. Саткеева, А. А. Каменцев // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения: Сборник материалов ЛШ Международной студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 29 марта 2019 года. Том Часть 3. – Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2019. – С. 121-124. – EDN LCXНУН.

4. Технология sous-vide для производства продуктов из говядины / В. В. Насонова, Е. К. Туниева, Е. В. Милеенкова, А. А. Мотовилина // Мясная индустрия. – 2022. – № 2. – С. 27-32. – DOI 10.37861/2618-8252-2022-02-27-32. – EDN NYSKME.